

И. Б. Кравчина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БУЛЛИНГУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Статья посвящена проблеме буллинга (травли) как форме насильственного поведения подростков и молодежи, имеющего систематический характер. Выявлена распространённость указанного антиобщественного социального поведения в Украине и установлены его отрицательные последствия для психического здоровья ребенка, его социализации. Проанализированы внесенные в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон «Об образовании» изменения, которыми определено понятие «буллинг» и его типовые признаки, установлены механизмы противодействия этому явлению в учреждениях образования, а также введена административная ответственность за буллинг участников образовательного процесса, сокрытие случаев буллинга руководителем учреждения образования.

На основе проведенного исследования автором предлагаются пути совершенствования антибуллингового законодательства в части доработки дефиниции «буллинг», которая в действующей редакции Закона содержит оценочные суждения и не соответствует принципу правовой определенности, и пересмотра норм административного законодательства, устанавливающих ответственность за буллинг участника образовательного процесса.

Ключевые слова: буллинг, насилие, травля, административная ответственность участников образовательного процесса.

Кравчина І. Б. Законодавче регулювання сфери запобігання та протидії булінгу в закладах освіти України.

Статтю присвячено проблемі булінгу (цькування) як формі насильницької поведінки підлітків та молоді, що має систематичний характер. Виявлено поширеність зазначеної антисуспільної соціальної поведінки в Україні та встановлено негативні наслідки, булінгу для психічного здоров'я дитини, її соціалізації. Проаналізовано зміни, що внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону «Про освіту», якими визначено поняття «булінг» і його типові ознаки, встановлені механізми протидії цьому явищу в установах освіти, а також впроваджена адміністративна відпові-

дальність за булінг учасників освітнього процесу, приховування випадків булінгу керівником закладу освіти.

На основі проведеного дослідження автором пропонуються шляхи удосконалення антибулінгового законодавства в частині доопрацювання дефініції «булінг», яка в чинній редакції Закону містить оціночні судження і не відповідає принципу правової визначеності, та перегляду норм адміністративного законодавства, що встановлюють відповідальність за булінг учасника освітнього процесу.

Ключові слова: булінг, насильство, цькування, адміністративна відповідальність учасників освітнього процесу.

Kravchyna Iryna. Legislative regulation of the sphere of prevention and counteraction of bullying in educational establishments of Ukraine.

The article deals with the problem of bullying (harassment) as a form of violent behaviour of teenagers and young people, which is systematic. The prevalence of the above-mentioned anti-social behaviour in Ukraine has been identified and its negative consequences for the child's mental health and socialization have been established. The amendments made to the Code of Administrative Offences and the Education Act, which define the concept of bullying and its typical characteristics, establish mechanisms to counter this phenomenon in educational institutions, and introduce administrative liability for bullying participants in the educational process, concealment of bullying cases by the head of the educational institution, have been analysed.

On the basis of the conducted research the author offers ways of improvement of the antibullying legislation to parts completion of a definition "bullying" which contains estimated judgments in the current version of the law and does not correspond to the principle of legal definiteness, and revision of standards of the administrative legislation, establishing responsibility for bullying of the participant of educational process.

Key words: bullying, violence, harassment, administrative responsibility of participants in the educational process.

В настоящее время в Украине, как и во многих других странах мира, получило распространение такое антиобщественное социальное явление как буллинг (от англ. bullying, bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник), которое связано с систематическими насильственными действиями подростков и молодежи, обучающихся в

образовательных учреждениях, с целью причинить вред, вызвать страх, тревогу или иным образом создать негативную среду для других лиц (сверстников, младших или старших лиц).

Так, по результатам исследования UNICEF, каждый четвертый ребенок (24%) подвергался буллингу со стороны одноклассников в течение последних трех месяцев, а 67% пережили проявления такого насилия. При этом 48% детей никогда не рассказывали о случаях насилия в учебном заведении, 40% стесняются об этом говорить, а 22% заявили, что это нормальное явление [1, с. 26].

Очевидно, что буллинг чрезвычайно отрицательно отражается на психическом здоровье ребенка, его социализации, оказывая серьезное негативное воздействие на его самосознание, мировоззрение, оставляя психологические травмы на всю жизнь, что в дальнейшем может привести к невозможности строить полноценные отношения с другими людьми, воспитывать собственных детей.

Исследования проблемы травли в учебных заведениях начались в 70-х годах XX столетия после выхода в свет трудов норвежского психолога Дана Ольвеуса, определившего буллинг как преднамеренное повторяющееся отрицательное (неприятное или причиняющее вред) поведение одного или нескольких лиц, направленное против человека, которому трудно защищаться (кто чувствует себя уязвимым, более или менее беспомощным) [2], и с этого времени она вызывает нарастающий интерес как в западной, та и в отечественной науке, в том числе юридической. В частности, в последнее время к проблемам борьбы с буллингом обращались такие отечественные ученые-юристы, как Козаченко В. В., Лубенец И. Г, Плутицкая К. С., Яньшевская К. Д., Джуская А. В. и ряд других, однако отдельные аспекты этой важнейшей проблемы остались без внимания ученых.

Потребность в определении на законодательном уровне дефиниции «буллинг», путей ему противодействия в целях обеспечения защиты прав детей и молодежи, а также других лиц, обучающихся и работающих в учебных заведениях, воплотилась в принятии 18 декабря 2018 г. Закона Украины №2657-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» [3].

В связи с изложенным, *цель* настоящей статьи состоит в анализе законодательного определения «буллинг» и обосновании целесообразности и возможности привлечения к административной ответственности школьников и студентов за это деяние.

Законом от 18 декабря 2018 г. Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен новой статьей 173-4, устанавливающей ответственность за буллинг участника образовательного процесса, а также за сокрытие случаев буллинга руководителем учебного заведения.

Кроме того, вышеуказанными изменениями в Закон Украины «Об образовании» вводится определение термина «буллинг» и перечисляются его типовые признаки: систематичность (повторяемость) деяния; наличие сторон – обидчика (буллера), потерпевшего (жертвы буллинга), наблюдателей (при наличии); действие или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психического и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика, и/или социальная изоляция потерпевшего. Так, согласно пункту 3-1 части 1 статьи 1 Закона Украины «Об образовании» буллингом признается деяние (действие или бездействие) участников образовательного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемое в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица и (или) таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего. Из законодательного определения усматриваются и виды буллинга – психологический, физический, экономический, сексуальный, кибербуллинг, предусматривающий травлю через социальные сети.

По мнению специалистов Главного юридического управления Верховной Рады Украины, приведенная дефиниция характеризуется отсутствием правовой определенности и, следовательно, не отвечает конституционному принципу верховенства права (в части обеспечения правовой определенности, качества и однозначности норм как составляющих того принципа) [4].

Не оспаривая необходимости перевода борьбы с буллингом в правовую плоскость, полагаем, что законодательная новелла об установлении административной ответственности за это чрезвычайно распространенное антиобщественное явление является преждевременной и избыточной по следующим основаниям.

Во-первых, действия, предусмотренные диспозицией статьи 173-4 КоАП, можно квалифицировать по ряду статей как действующего КоАП, так и Уголовного кодекса Украины в зависимости от формы проявления буллинга и его последствий. Например, экономический буллинг или буллинг, соединенный с физическим или психическим насилием в отношении несовершеннолетнего, в зависимости от обстоятельств совершенного деяния, следует квалифицировать по статьям 186, 187 или 189 УК Украины (соответственно – грабеж, разбой или вымогательство). Физический буллинг, выразившийся в умышленном причинении сильной физической боли или физического либо морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, с целью запугивания или дискриминации его или других лиц, образует состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 127 УК Украины (пытки). Это же касается телесных повреждений различной степени тяжести (статьи 121, 122, 125 УК). Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, явившиеся следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также другим действиям, способствующим совершению самоубийства, в том числе в отношении малолетнего, подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 120 УК Украины. Указанный перечень составов преступлений и административных правонарушений, по которым в настоящее время можно квалифицировать деяния, предусмотренные в диспозиции статьи 173-4 КоАП, можно продолжить. Что же касается случаев, когда буллинг не имеет явных проявлений в материальном мире, а вредные последствия наступают для психического состояния лица-

жертвы, то в таком случае установление дополнительной административной ответственности не решит проблему.

Во-вторых, по данным Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) в 2016 году из 42 исследуемых стран Украина заняла 9 место по количеству пострадавших от травли. Опрос ВООЗ показал, что случаев травли среди 11-летних значительно больше, чем среди 15-летних [1, 27]. Поэтому целесообразность установления ответственности за правонарушения, совершенные лицами, которых в подавляющем большинстве случаев нельзя признать субъектами (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста), весьма сомнительна.

В-третьих, несмотря на предписания части 1 статьи 221, пункта 1 части 1 статьи 255 КоАП, согласно которым дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 173-4, рассматривают судьи, а протоколы об этих правонарушениях составляют уполномоченные на то должностные лица органов внутренних дел (Национальной полиции), установление и фиксация признаков объективной стороны такого правонарушения без проведения соответствующих следственных действий, не предусмотренных КоАП, представляются невозможными.

В-четвертых, как отмечается в Методических рекомендациях по предотвращению и противодействию насилию Министерства образования и науки Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины (приложение к письму МОН Украины от 18.05.2018 г. № 1/11-5480), «буллинг – чрезвычайно сложная проблема, и во время ее решения необходимо учитывать различные факторы. Комплексный подход предусматривает участие самих участников коллектива; привлечение родителей, педагогических руководителей и общества; взаимосвязь политики, законодательства и практики; определение индикаторов насилия и соблюдение принципов прав человека с учетом их универсального характера и культурных традиций» [1, 27]. Принятие законодательства, которым предусмотрена административная ответственность за совершение буллинга, полностью не решит эту проблему. Ее решение видится в сфере педагогически-воспита-

тельной работы и должно быть направлено на предупреждение таких деяний, а не наказания за их совершение.

Анализ и обобщение опыта других государств в этой области свидетельствует о наличии двух основных подходов к профилактике и борьбы с буллингом в учреждениях образования. Первый предполагает, что решение всех вопросов, связанных с противодействием насилию (формирование соответствующей политики, разработка понятия «буллинг», дисциплинарные меры и проч.), должно быть передано на уровень образовательного учреждения и оформлено в виде локального нормативного акта. Другой подход – издание нормативно-правового акта, в котором закрепляется идеология противодействия, определяется перечень местных органов власти, непосредственно ответственных за разработку и контроль модельной политики. При этом полагаем, что осуществление предлагаемых мер не требует их нормирования на уровне законодательных положений и может осуществляться в рамках деятельности государственных органов исполнительной власти.

В целом, положительно оценивая принятие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу» как первого шага к разработке действенного правового механизма противодействия этому антиобщественному явлению, отмечаем актуальность усовершенствования правового регулирования отношений, связанных с предупреждением и противодействием буллингу в учреждениях образования, путем:

1) доработки Закона Украины «Об образовании» в части определения термина «буллинг», который в действующем Законе не отражает всей полноты и сущности этого явления, содержит оценочное суждение и не соответствует принципу правовой определенности;

2) пересмотра норм административного законодательства, устанавливающих ответственность за буллинг участника образовательного процесса, как избыточных, принятых без учета границ регулирования отношений по Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Список літератури

1. Міністерство освіти і науки України (2018). *Запобігання та протидія насильству: методичні рекомендації (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480)*. Київ, 86 с.
2. Olweus, D. (2014). *Bullying in School: Some Facts, Some Myths, and Systematic Intervention*. Athens. *Ilga-europe* [online]. Available at: https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/dan_olweus.pdf.
3. Законодавство України (2018). *Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n23> [дата звернення 01.10.2019].
4. Верхована Рада України (2018). *Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу* [online]. Україна, Київ. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402 [дата звернення 01.10.2019].

References

1. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2018). *Zapobihannia ta protydiia nasyilstvu: metodichni rekomendatsii [Preventing and combating violence: methodological recommendations] (dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 18.05.2018 № 1/11-5480)*. Kyiv, 86 p.
2. Olweus, D. (2014). *Bullying in School: Some Facts, Some Myths, and Systematic Intervention*. Athens. *Ilga-europe* [online]. Available at: https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/dan_olweus.pdf.
3. Zakonodavstvo Ukrainy (2018). *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydi bulinhu (tskuvanni)* [About modification of some legislative acts of Ukraine concerning counteraction to bullying] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n23> [Accessed 01 October 2019].
4. Verhovna Rada (2018). *Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydi bulinhu* [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Combating Bullying] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402 [Accessed 01 October 2019].